

Аспірант кафедри педагогіки
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»,
(Переяслав-Хмельницький, Україна) E-mail: Zadoyasveta1976@ukr.net

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-БАНДУРИСТА ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ

Мета статті полягає у висвітленні теоретичних основ підготовки майбутніх педагогів-бандуристів до розвитку творчого потенціалу учнів у сучасних умовах реформування освіти України та визначенні сутності означеного процесу.

Сучасні *методологічні підходи* у професійній підготовці педагога-музиканта (антропологічний, культурологічний, етнопедагогічний, аксіологічний, системний, компетентнісний, діяльнісний (діяльнісно-особистий, синергетичний, інформаційний) є вирішальними для наукового обґрунтування ефективної підготовки майбутніх педагогів-бандуристів до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування. Певне значення щодо розгляду специфіки фахової підготовки майбутнього педагога-музиканта мають її зв'язки з провідними методологічними ідеями. Особливості розгляду проблеми підготовки майбутніх педагогів-бандуристів до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування у своєму змісті дозволяє виділити ключові *методологічні ідеї* – аксіологічну, гуманістичну, культурологічну та діяльнісну.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше визначено сутність поняття «готовність майбутнього педагога-музиканта до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування» визначаємо як складне особистісне утворення, що містить всебічні знання суті розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування, характеризується застосуванням необхідних професійно-педагогічних умінь та навичок реалізації особистісно зорієнтованого творчого підходу до формування потенційних можливостей музично-педагогічного досвіду як основи професійного керівництва процесом розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування, спрямованого на забезпечення розвитку внутрішніх передумов учнів до творчості, формування творчих якостей особистості; з'ясовано поняття «творчий потенціал особистості» як інтегративну цілісність природних і соціальних сил людини, що забезпечує її суб'єктивну потребу у творчій самореалізації і розвитку особистості.

Висновки. Сутність поняття «підготовка майбутнього педагога-музиканта до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування» визначаємо як цілісну, багатоструктурну систему, що відповідає меті, принципам і завданням професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів-музикантів і визначає його готовність до означеного процесу. Щоб педагог зміг забезпечити успішний розвиток творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування, йому необхідно оволодіти методикою та інноваційними технологіями бандурного музикування, основними видами бандурної техніки, вокально-інструментальними навичками для відображення художнього образу, самому вільно орієнтуватися в музично-творчому процесі, розвивати і реалізовувати свій творчий потенціал у практичній музично-педагогічній діяльності.

Ключові слова: творчість, здібності, розвиток, творчий потенціал, підготовка майбутнього педагога-музиканта до розвитку творчого потенціалу учнів, бандурне музикування.

Постановка проблеми. *Актуальність роботи.* Модернізація освіти в Україні, зростання соціальних запитів до музичної освіти, її наближення до європейських стандартів висувають нові вимоги до підготовки педагога-музиканта. Він має акумулювати в собі такі професійно-особистісні якості як креативність, професійна майстерність, бути компетентним у багатьох галузях дотичних його фаху, володіти інноваційними методиками викладання, здатним об'єктивно усвідомлювати педагогічні явища і факти, вирізнятися стремлінням до розвитку творчого потенціалу і прагненням до самореалізації у професії. У мистецько-педагогічних закладах вищої освіти особливої значущості набуває впровадження інноваційних технологій підготовки педагога-музиканта до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування з урахуванням компетентнісного, діяльнісного, особистісно-розвивального та суб'єкт-суб'єктного підходів, де реалізується креативний підхід до творчого розвитку особистості, формування

активно-перетворювальної позиції, розвитку творчого потенціалу особистості. Априорі, що особистість педагога творить особистість вихованця (за В. Сухомлинським). З огляду на це актуалізується проблема професійної підготовки із застосуванням педагогічних механізмів творчого розвитку майбутніх педагогів-музикантів, здатних до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування.

Аналіз останніх досліджень та публікацій засвідчив, що теоретико-методологічну основу дослідження становлять концептуальні положення теорії особистості і провідні позиції філософії та психології щодо сутності, становлення і розвитку особистості як творця (В. Андрущенко, І. Зязюн, Г. Костюк, С. Кримський, Г. Сковорода, П. Юркевич та ін.); системно-структурний і діяльнісний підходи щодо аналізу педагогічних явищ та індивідуальний і диференційований підходи до навчання в контексті сучасних теоретичних обґрунтувань інноваційного підходу до змісту та форм організації освітнього процесу у вищих закладах освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку музично-педагогічної теорії та практики, методики музично-педагогічної освіти, виховання творчої особистості майбутнього педагога загалом і підготовки педагогів-музикантів зокрема (Л. Арчажнікова, Г. Падалка, Т. Рейзенкінд, О. Ростовський, О. Рудницька, В. Фрицюк та ін.). На основі аналізу джерельної бази дослідження можна зробити висновок, що творчості як процесу діяльності людини, що створює якісно нові матеріали і духовні цінності, які є виявом індивідуальності особистості, неможливо навчити (за В. Фрицюк) [7].

Мета статті полягає у висвітленні важливих теоретичних аспектів підготовки майбутніх педагогів-бандуристів до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування в сучасних умовах реформування освіти України та визначенні сутності означеного процесу.

Методологія. Сучасні **методологічні підходи** у професійній підготовці педагога-музиканта (антропологічний, культурологічний, етнопедагогічний, аксіологічний, системний, компетентнісний, діяльнісний (діяльнісно-особистий, синергетичний, інформаційний) є вирішальними для наукового обґрунтування ефективної підготовки майбутніх педагогів-бандуристів до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування. Певне значення щодо розгляду специфіки фахової підготовки майбутнього педагога-музиканта мають її зв'язки з провідними методологічними ідеями. Особливості розгляду проблеми підготовки майбутніх педагогів-бандуристів до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування у своєму змісті дозволяє виділити **ключові методологічні ідеї** – аксіологічну, гуманістичну, культурологічну та діяльнісну.

Для вирішення поставлених завдань використовувалися **методи** теоретичного аналізу психолого-педагогічної і методичної літератури. Вони уможливили визначення сутності творчого розвитку майбутніх педагогів-музикантів та здійснити аналіз їх здатності до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування в теорії та практиці на основі матеріалів досвіду роботи з професійної підготовки майбутніх педагогів-музикантів у педагогічних закладах вищої освіти. Застосування методу синтезу емпіричного матеріалу і його класифікації, конкретизації теоретичного знання, освіти допомогли визначити критерії та показники сформованості готовності майбутніх педагогів-бандуристів до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше визначено сутність поняття «готовність майбутнього педагога-музиканта до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування» визначаємо як складне особистісне утворення, що містить всебічні знання суті розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування, характеризується застосуванням необхідних професійно-педагогічних умінь та навичок реалізації особистісно зорієнтованого творчого підходу до формування потенційних можливостей музично-педагогічного досвіду як основи професійного керівництва процесом розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування, спрямованого на забезпечення розвитку внутрішніх передумов учнів до творчості, формування творчих якостей особистості; з'ясовано поняття «творчий потенціал особистості» як інтегративну цілісність природних і соціальних сил людини, що забезпечує її суб'єктивну потребу у творчій самореалізації і розвитку особистості.

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Розгляд специфіки фахової підготовки майбутнього педагога-бандуриста, заснований на існуючих наукових дослідженнях, характеризує її зміст, що передбачає: а) ґрунтовні знання з музичної педагогіки (методики) – важливих проблем методології, теорії та методики музичного виховання, шкільної програми; історії та теорії музики – стильових та жанрових особливостей творчості композиторів різних епох; народно- (україно-)знавства і музичного фольклору – народних традицій, обрядовості, побуту, фольклору; інструментознавства; гармонії та поліфонії, значення гармонії у взаємозв'язку з іншими елементами музичної виразності; основ музикування та імпровізації; аналізу музичних форм; знання з питань хорознавства; вокально-хорової педагогіки; сценічної майстерності; знання шкільного, вокально-хорового, інструментального репертуару; б) професійні виконавські вміння та навички – досконала виконавська техніка диригування, сольного співу, хорового співу, гри на бандурі; вільне читання нот та партитур; уміння виконавської майстерності – художня інтерпретація музичних творів, імпровізація, аранжування, транспонування, гармонізація, культура гри в ансамблі, оркестрі, співу в хорі та ансамблі; ескізне засвоєння музичного матеріалу; уміння настроювати власний інструмент; уміти виступати як акомпаніатор; в) художньо-творчі вміння та навички – створення художньо-виконавської інтерпретації; володіння навичками самостійної роботи над музичним твором; акомпанування та підбір по слуху; внутрішнє інтонування партитури; цілеспрямований аналіз музичного твору; володіння виконавськими стилями; навички орієнтації у загальній музичній звучності (чути окремі хорові, оркестрові партії,

аналізувати якість звучання в цілому); навички визначення на слух; спів під власний акомпанемент, спів модуляцій; інструментальне виконання музичного твору з елементами диригування; спрощення складної фактури або супроводу музичного твору; керувати виконанням музичних творів учасниками ансамблю бандуристів; умінь виконувати музичні твори у широкій аудиторії, виконуючи функції педагога-просвітника; володіти навичками інтерпретації та сценічно-виконавського втілення музичного твору.

З огляду на зазначене, фахова підготовка майбутніх педагогів-музикантів до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування вважаються складовою їх професійної підготовки і розглядається як процес і результат оволодіння студентами цілісною системою професійно-педагогічних та спеціальних знань, умінь, елементів педагогічної, вокально-інструментальної виконавської техніки, що сприяє засвоєнню змісту музично-педагогічної освіти, забезпечує високий рівень їх майбутньої професійної діяльності.

Отже, виникає потреба у створенні необхідних умов для розвитку творчого потенціалу майбутнього педагога-музиканта, творча особистість якого зводиться до проблеми педагогічного таланту чи педагогічних здібностей. Звідси – вимоги до майбутнього педагога, сформований творчий потенціал якого має характеризуватися креативністю як системного (багаторівневого, багатомірного психічного утворення, що не лише включає інтелектуальний потенціал, але й пов'язане з мотивацією, емоціями, рівнем естетичного розвитку, екзистенціальними, комунікативними параметрами, компетентністю і т. д.) [1]. Основні ознаки креативності такі: активність, сконцентрованість, оригінальність, чіткість, фантазія, чутливість) [2].

У контексті вивчення питання розвитку творчого потенціалу особистості вартісним є розгляд системи ціннісних орієнтацій, яка «концентрується навколо тріади – потенціал (можливість), енергія (діяльність), ентелехія (дійсність, результат), єдність яких проявляється в нерозривній взаємодії складових життєвої активності індивіда [6]. Особистісними підструктурами, що детермінують «самореалізацію творчого потенціалу майбутнього вчителя музики «зсередини» є: природні передумови (задатки, здібності, обдарованість, почуття ритму, мелодичний і гармонічний слух); музичний досвід (знання, умінь, навички); характерологічні особливості (інтелектуальна гнучкість, емоційна стабільність, мрійливість, жагуча захопленість, оригінальність, ініціативність, діяльна активність, самостійність, вольові та інші якості); мотивація (цілепокладання, самопрограмування, саморегуляція)» [3, 9].

Поняття «готовність майбутнього педагога-музиканта до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування» визначаємо як складне особистісне утворення, що містить всебічні знання суті розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування, характеризується застосуванням необхідних професійно-педагогічних умінь та навичок реалізації особистісно зорієнтованого творчого підходу до формування потенційних можливостей музично-педагогічного досвіду як основи професійного керівництва процесом розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування, спрямованого на забезпечення розвитку внутрішніх передумов учнів до творчості, формування творчих якостей особистості.

Ми підтримуємо думку науковців, які виокремлюють такі «фактори становлення, розвитку і формування творчого потенціалу, особистості педагога: мотивація діяльності і пізнавальна активність; здатність до критичного аналізу; самооцінка; дисциплінованість; толерантність; цілеспрямованість; гнучкість мислення; образність мислення; впевненість у собі; оптимізм» [3, 9]. Вдосконалення особистості за цими напрямками сприяє формуванню всебічно розвинутого педагога-музиканта, здатного у педагогічній діяльності творчо вирішувати проблеми розвитку творчого потенціалу учнів загалом і в процесі бандурного музикування зокрема. Особливої уваги у підготовці педагога-бандуриста надаємо ансамблевому виконавству, що у педагогічному закладі вищої освіти вважається одним з основних музично-виконавських спеціальностей. Вивчення техніки ансамблевого виконавства – складний і багатогранний процес, який розвивається шляхом оволодіння студентами знаннями і практичними навичками. У відповідності до навчального плану передбачена участь студентів у народних ансамблях та оркестрах, що слугує базою для набуття студентом практичних умінь та навичок керівництва ансамблем. Специфічною особливістю кобзарського мистецтва є поєднання різновидів музичного виконавства: співу, інструментального супроводу та сольного інструментального виконавства на бандурі. Профілюючими дисциплінами в програмах музичних і музично-педагогічних факультетів закладів вищої освіти України вирізняють: хоровий клас, гру на музичному інструменті, постановку голосу, диригування, сольфеджіо, аранжування, музичний аналіз та інші. Комбінований предмет, що поєднує в собі декілька факторів – постановку голосу, хоровий клас, гру на музичному інструменті бандура, носить назву ансамблеве виконання.

Роль викладача у навчальному процесі багатогранна, тому від його майстерності, від його рівня професійної підготовки у великій мірі залежить розвиток майбутнього музиканта. З перших уроків викладач повинен виховувати любов до музики, розвивати творчу фантазію, образне мислення. Навчаючись у музично-педагогічному закладі вищої освіти, майбутній педагог-музикант повинен досконало опанувати бандуру як сольний інструмент, виконуючи професійно твори великої і малої форми; вдосконалити вокально-технічні навички бандуриста; оволодіти постановкою голосу, диханням, артикуляцією, мімікою, сценічним артистизмом педагогічною майстерністю.

У процесі комплексної підготовки педагога-бандуриста у педагогічному закладі вищої освіти водночас набуваються та розвиваються навички гри і співу в ансамблі бандуристів. Чим вища якість оволодіння основами музично-педагогічної майстерності, тим більше майбутній педагог-бандурист вільний у виборі та інтерпретації творів різноманітних жанрів для бандурного музикування, що уможливорює розвиток його творчих здібностей у професійній підготовці до розвитку творчого

потенціалу учнів. При цьому формується творча особистість педагога-музиканта, керівника ансамблю бандуристів, який прагне в процесі бандурного музикування розкривати художній задум твору і виражати своє творче ставлення до нього на основі глибокого вивчення його змісту.

Підготовка майбутнього педагога-музиканта до розвитку творчого потенціалу учнів спонукає студентів до розвитку власне творчого потенціалу, вироблення вмінь самостійно оволодівати навчально-методичною літературою, оскільки майбутній фахівець – це музикант і педагог в одній особі, його творчий потенціал містить в собі музичну та педагогічно-методичну творчість. Він часто потрапляє у нетипові педагогічні ситуації, які актуалізують здатність до педагогічної імпровізації [6]. Педагогічна імпровізація вчителя музики є «об'єктивною складовою навчально-виховного процесу, яка виступає засобом інтуїтивного пошуку оперативного розв'язання суперечностей між усталеними, традиційними прийомами музично-виконавської і виконавсько-мовленнєвої діяльності та несподіваною ситуацією взаємодії вчителя й учнів, що потребує нестандартного застосування цих прийомів» [4, 60], винахідливістю, здатністю вільно користуватися своїми знаннями, досвідом, вмінням швидко зорієнтувати учнів на творче вирішення завдання та його реалізацію у процесі бандурного музикування. Ці навички відшліфовуються під час моделювання педагогічних ситуацій, які імітують бандурне музикування учнів. Педагог-бандурист повинен бути ерудованим та мати знання в різних галузях науки і мистецтва, а також володіти цінними знаннями музично-теоретичних дисциплін, інструментом (бандурою), голосом, диригентськими навичками, методично правильно застосовувати новітні технології.

Творчий потенціал педагога-бандуриста об'єднує в собі різні види творчості: музично-виконавську, диригентську, музикознавчу, педагогічну, дослідницьку тощо. У процесі бандурного музикування формується творчий потенціал студентів, який складається з музичної та музично-виконавської діяльності. При цьому майбутній педагог-музикант, оволодівши мистецтвом бандурного музикування, сучасними технологіями та методикою навчання учнів, набуває «розвитку і реалізації свого творчого потенціалу у практичній діяльності» [3, 10]. Тим паче, у студента посилюється інтерес до бандурного мистецтва як форми вираження національної свідомості, чинника формування духовно-патріотичної культури. Особливість творчого потенціалу педагога-музиканта має два різних види психологічного процесу, один з яких є педагогічною діяльністю (психолого-педагогічна взаємодія педагога і суб'єктів навчання), а другий – специфіка художнього сприймання та виконання музичних творів (музично-психологічний процес осягнення творів мистецтва).

Висновки і перспективи подальших розвідок. Таким чином, аналіз психолого-педагогічних досліджень творчості, яка є могутнім стимулом духовного життя людини, дає нам змогу стверджувати, що творчий потенціал особистості – це інтегративна цілісність природних і соціальних сил людини, що забезпечує її суб'єктивну потребу у творчій самореалізації і розвитку. Підготовка майбутнього педагога-музиканта до розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування є цілісною, багатоструктурною системою, що відповідає меті, принципам і завданням професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів-музикантів і визначає їх готовність до означеного процесу. Змістове наповнення навчальної програми вищого закладу освіти для майбутніх педагогів-музикантів (по класу бандури) дає різноманітний матеріал для розвитку творчої уяви, творчого ставлення до особистої виконавської і професійно-педагогічної діяльності майбутнього фахівця.

Отже, для того, щоб педагог зміг забезпечити успішний розвиток творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування, йому необхідно оволодіти методикою та інноваційними технологіями бандурного музикування, основними видами бандурної техніки, вокально-інструментальними навичками для відображення художнього образу, самому вільно орієнтуватися в музично-творчому процесі, розвивати і реалізовувати свій творчий потенціал у музично-педагогічній діяльності, що передбачає активізацію інтелектуального, емоційно-почуттєвого і волевого розвитку особистості.

У подальшій роботі звернемо увагу на ефективну реалізацію здібностей і творчих сил майбутніх педагогів-бандуристів у практичній діяльності з розвитку творчого потенціалу учнів у процесі бандурного музикування.

References

1. Барышева Т. А., Жигалов Ю. А. Психолого-педагогические основы развития креативности : учеб. пособие. СПб., 2006. 268 с.
Barysheva T. A., Zhigalov Yu. A. (2006). Psychological and pedagogical foundations development of creativity: navchalnyi posibnyk [Psychological and pedagogical foundations for the development of creativity: textbook : textbook]. St. Petersburg, Russia.
2. Воеводін В. В. Педагогічні умови становлення творчого потенціалу майбутніх музикантів-виконавців в оркестровому класі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2007. 20 с.
Voyevodin V. V. (2007). Pedagogichni umovy stanovlennya tvorchoho potentsialu maybutnikh muzykantiv-vikonavtsiv v orkestrovomu klasi [Pedagogical Conditions for Creating Potential of Future Performing Musicians in Orchestra Class]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv, Ukraine.
3. Мороз В. В. Підготовка майбутнього вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів на уроках музики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ. 2009. 22 с.

- Moroz V. V. (2009). Pidhotovka maybutn'oho vchytelya do rozvytku tvorchoho potentsialu molodshykh shkolyariv na urokakh muzyky [Preparing a future teacher for developing the creative potential of younger students in music lessons]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Kyiv, Ukraine.
4. Остроменский В. Д. Формирование музыкального познания. Кишинев, 1988. 154 с.
Ostromensky V. D. (1988). Formirovaniye muzykal'nogo poznaniya [Formation of musical knowledge]. Chisinau, Moldova.
 5. Смиреньский В. М. Формування у майбутніх учителів музики готовності до педагогічної імпровізації : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 1998. 169 с.
Smyrenskyy V. M. (1998). Formuvannya u maybutnikh uchyteliv muzyky hotovnosti do pedahohichnoyi improvizatsiyi [Formation of future teachers of music readiness for pedagogical improvisation]. *Candidate's thesis*. Kyiv, Ukraine.
 6. Філософія : підручник. Київ, Харків : Консум, 2000. 548 с.
Filosofiya [Philosophy] (2000). Kyiv, Kharkiv, Ukraine : Konsum.
 7. Фрицюк В. А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2017. 40 с.
Frytsyuk V. A. (2017). Teoretychni ta metodychni zasady pidhotovky maybutnikh pedahohiv do bezperernvoho profesiynoho samorozvytku [Theoretical and methodological foundations of preparing future educators for continuous professional self-development]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Vinnytsya, Ukraine.

Zadoya S.

ORCID 0000-0002-9366-875X

Ph.D. Student of the Higher Educational Institution
«Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University
named after Gregory Skovoroda»,
(Pereyaslav-Khmelnitsky, Ukraine) E-mail: Zadoyasveta1976@ukr.net

THEORETICAL BASICS OF PREPARING FUTURE BANDURA TEACHERS FOR THE DEVELOPMENT OF PUPILS' CREATIVE POTENTIAL

The purpose of the article is to highlight important aspects of preparing future Bandura educators for the development of students' creative potential in the current conditions of reforming Ukraine's education and to determine the essence of the process.

***Methodology.** Modern methodological approaches in the professional training of teacher-musician (anthropological, cultural, ethno-pedagogical, axiological, systemic, competence, activity (activity-personal, synergetic, informational) are crucial for the scientific substantiation of effective training in the future process of development and development Bandur music: Some importance in considering the specific professional training of a future music teacher has its links with leading methodologists chnymy ideas. Features address the problem of training future teachers Bandura to develop the creative potential of students in the bandura music in its content reveals the key **methodological ideas** - axiological, humanistic, cultural and activity.*

*The **scientific novelty** of the study is that for the first time the essence of the concept of «readiness of the future musician teacher to develop students' creative potential in the bandura music process» is defined as a complex personal formation containing comprehensive knowledge of the students' creative potential in the process of bandura music playing. the necessary professional and pedagogical skills and skills of realization of personally oriented creative approach to formation of potential opportunities of music-pedagogues tech experience as the basis of professional management process of creative potential of students in the bandura music aimed at the development of the domestic preconditions students to work, forming of creative personality traits; the concept of «creative potential of the personality» as an integrative integrity of the natural and social forces of a person has been clarified, which provides its subjective need for creative self-realization and development of the personality.*

***Conclusions.** The essence of the concept of «preparation of the future teacher-musician for the development of creative potential of students in the process of bandura music» is defined as a holistic, multi-structural system that meets the purpose, principles and tasks of professional-pedagogical preparation of future teacher-musicians and determines its readiness. In order for the teacher to ensure successful development of the creative potential of students in the process of bandura music, he needs to master the methodology and innovative technologies of bandura music, basic types of bandura technique, vocal and instrumental skills for displaying artistic image, to be free to navigate the process of music, its creative potential in practical music-pedagogical activity.*

***Keywords:** creativity, abilities, development, creative potential, the preparation of future teacher-musician for development of creative potential of students, bandura music.*

Стаття надійшла до редакції 01.03.2020

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор **Н. О. Терентьєва**